

**O‘ZBEKISTONDA DAVLAT SIYOSATINI AMALGA OSHIRISHDA
YOSHLAR BOSHQARUV ORGANLARINING O‘RNI**

Olimova Shaxruza Olim qizi

**Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti 2-bosqich
magistranti**

olimovashaxruza7@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada O‘zbekistonda yoshlar siyosatini amalga oshirishda muhim o‘rin tutgan yoshlar boshqaruv organlari - “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati va hozirgi kunda uning o‘rnida tashkil etilgan Yoshlar ittifoqi hamda Yoshlar ishlari agentligi faoliyatining xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida ushbu tashkilotlarning davlat siyosatidagi roli, erishgan yutuqlari va mavjud muammolar ochib berildi.

Annotation

This article analyzes the characteristics of youth governance bodies that play a significant role in implementing youth policy in Uzbekistan - the "Kamolot" Youth Social Movement, the Youth Union, which replaced it, and the Youth Affairs Agency. The study examines their role in state policy, achievements, and existing challenges

Аннотация

В данной статье анализируются особенности деятельности молодежных управленческих органов, играющих важную роль в реализации молодежной политики в Узбекистане - Молодежного социального движения «Камолот», сменившего его Союза молодежи и Агентства по делам молодежи. В ходе исследования раскрыты их роль в государственной политике, достижения и существующие проблемы.

Kalit soʻzlar: yoshlar, yoshlarga oid davlat siyosati, “Kamolot”, “Kamalak”, Yoshlar ittifoqi, Yoshlar ishlari agentligi.

Keywords: youth, state youth policy, "Kamolot", "Kamalak", Youth Union, Youth Affairs Agency.

Ключевые слова: молодежь, государственная молодежная политика, «Камолот», «Камалак», Союз молодежи, Агентство по делам молодежи.

Oʻzbekistonda yoshlar siyosati davlatning ustuvor yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi. Mustaqillik yillarida yosh avlodning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish maqsadida turli yoshlar tashkilotlari shakllantirildi. Dastlab, 2001-yilda “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati tashkil etilgan boʻlsa, 2017-yilda u Yoshlar ittifoqiga aylantirildi. 2020-yildan boshlab esa Yoshlar ishlari agentligi faoliyat yurita boshladi. Ushbu maqolada yoshlar tashkilotlarining rivojlanish bosqichlari, ularning faoliyatidagi yutuq va kamchiliklar tahlil qilinadi.

Tadqiqot maqsadi: Yoshlar siyosatini amalga oshirishda yoshlar boshqaruv organlarining rolini, ularning evolyutsiyasi va samaradorligini tahlil qilish.

Maqolada quyidagi tadqiqot usullari qoʻllanildi:

- **Tarixiy tahlil** – yoshlar tashkilotlarining rivojlanish bosqichlari va oʻzgarishlarini oʻrganish.
- **Hujjatli tahlil** – yoshlar siyosati boʻyicha qabul qilingan qonunlar, qarorlar va dasturlarni tahlil qilish.
- **Taqqoslash usuli** – “Kamolot”, Yoshlar ittifoqi va Yoshlar ishlari agentligi faoliyatining farqli jihatlarini aniqlash.
- **Ekspert bahosi** – yoshlar tashkilotlari faoliyati boʻyicha mutaxassislarining fikrlari asosida baho berish.

Tadqiqot natijalariga koʻra, yoshlar tashkilotlarining faoliyati quyidagicha baholandi:

- **“Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati** (2001–2017) – Yoshlarning siyosiy-huquqiy bilimlarini oshirish, ularni faollikka jalb etish bo‘yicha qator loyihalarni amalga oshirdi. Biroq, tashkilot faoliyatida byurokratiya va tashabbuskorlikning sustligi kuzatildi.
- **Yoshlar ittifoqi** (2017–2020) – Yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilishni kuchaytirdi, ayniqsa, talabalar va ishchi yoshlar uchun qo‘shimcha imtiyozlar yaratishga yo‘naltirilgan loyihalarni amalga oshirdi.
- **Yoshlar ishlari agentligi** (2020-yildan hozirgacha) – Yoshlar muammolariga yanada tizimli yondashish maqsadida tashkil etildi. Uning faoliyati yoshlar bandligini ta‘minlash, ularning ijtimoiy hayotdagi ishtirokini kengaytirish, yoshlar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlashga qaratildi.

Yoshlar tashkilotlarining rivojlanish jarayoni muhokamasi shuni ko‘rsatadiki, har bir bosqichda ularning vazifalari takomillashib borgan. “Kamolot” asosan yoshlarning siyosiy ongini oshirishga yo‘naltirilgan bo‘lsa, Yoshlar ittifoqi yoshlarning real muammolarini hal qilishga intildi. Yoshlar ishlari agentligi esa bevosita hukumat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan mustaqil tashkilot sifatida, yoshlarning iqtisodiy va ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan islohotlarni olib bormoqda.

Shuningdek, tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, yoshlar tashkilotlarining faoliyatida muayyan muammolar ham mavjud bo‘lgan:

1. **Byurokratik to‘siqlar** – yoshlarning barcha taklif va tashabbuslari tezkor qabul qilinavermaydi.
2. **Moliyaviy ta‘minot muammolari** – ba‘zi loyihalar yetarlicha mablag‘ bilan ta‘minlanmagan.
3. **Hududiy farqlar** – qishloq va chekka hududlardagi yoshlar ba‘zan ushbu tashkilotlarning imkoniyatlaridan to‘liq foydalana olmaydi.

Bugungi globallashuv va zamonaviylashuv davrida jahon mamlakatlarida hayot darajasining turli sohalaridagi ijobiy jadallashuv natijasini butun jamiyat

faoliyatida, ayniqsa, yoshlar qatlami doirasida yaqqol kuzatish mumkin. Ushbu jarayonda yoshlarda o'ziga hos yangicha dunyoqarash shakllanib boryotgani hamda ular jamiyat hayotida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib boryotgani bunga dalil bo'la oladi. Shu bilan birga, bugungi diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, odam savdosi, noqonuniy migratsiya, "Ommaviy madaniyat" kabi xavflar kuchayib, odamzot asrlar davomida amal qilib kelayotgan e'tiqodlar, milliy va oilaviy qadriyatlarga putur yetkazayotgan bir davrda umumjahon standartlari va milliylik xususiyatalarni uyg'unlashtirgan, innovatsion yondoshuvlarga asoslangan yoshlarga oid davlat siyosati modelini ishlab chiqish va uni amalga tadbiiq etishni hayotiy zaruratga aylantiradi¹.

Mustaqil O'zbekistonda ilk bora Yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari haqida qonun 1991-yil 20-noyabrda O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I.A.Karimov rahbarligida qabul qilingan. Yoshlarga oid siyosat O'zbekiston Respublikasi davlat faoliyatining ustuvor yo'nalishi bo'lib, uning maqsadi yoshlarning ijtimoiy shakllanishi va kamol topishi, ijodiy iqtidori jamiyat manfaatlari yo'lida imkoni boricha to'la-to'kis ro'yobga chiqishi uchun ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy, tashkiliy jihatdan shart-sharoit yaratish hamda ularni kafolatlashdan iboratdir. Qonun umumiy 21 moddan iborat va o'z ichiga yoshlarga oid siyosat ko'zlagan asosiy masalalarni qamrab olgan. O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosati quyidagi qoidalarga asoslanadi:

- millati, irqi, tili, dini, ijtimoiy mavqei, jinsi, ma'lumoti va siyosiy e'tiqodidan qat'i nazar, yoshlar to'g'risida g'amxo'rlik qilish;
- yoshlarni huquqiy va ijtimoiy jihatdan himoya qilish;
- milliy, madaniy an'analarning avloddan-avlodga o'tishi, avlodlarning ma'naviy aloqasi;

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalq so'zi. 2018-yil 25-dekabr

- yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, yoshlar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari doirasida o'z manfaatlarini amalga oshirish yo'llarini erkin tanlay olishlariga kafolat berish;
- jamiyatni rivojlantirishga, ayniqsa respublika yoshlari hayotiga oid siyosat va dasturlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishda yoshlarning bevosita ishtirok etishi;
- huquq va burchlarning, erkinlik va fuqarolik mas'uliyatining birligi².

Ushbu qonunga ko'ra yoshlarga oid davlat siyosatini ro'yobga chiqarish O'zbekiston Respublikasining Yoshlar ishlari bo'yicha davlat Kengashi va boshqa davlat idoralari, joylarda esa xalq deputatlari Kengashlari ijroiya idoralari zimmasiga yuklatilgan. Ushbu qonun 2016-yil 14-sentabrda qabul qilingan O'RQ-406-sonli "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonunga asosan o'z kuchini yo'qotgan bo'lib, ushbu qonun 33 moddadan iborat. Ushbu yangi tahrirdagi qonun soha doirasidagi barcha masala va muammolarga yangi davr nuqtai nazaridan kelib chiqib, batafsil yechim berdi. Davlat organlari (Vazirlar mahkamasi, mahalliy davlat hokimiyati organlari, mehnat organlari, prokuratura organlari, ichki ishlar organlari, adliya organlari, mudofaa ishlari bo'yicha organlar³)ning yoshlarga oid davlat siyosati sohasidagi vakolatlari va majburiyatlarini ham aniq tushuntirib, qonun buzilgan holatda javobgarlik ham belgilab qo'yildi.

O'zbekiston Respublikasida mustaqillikning dastlabki davrlaridan to hozirgi vaqtga qadar izchil va tizimli tarzda amalga oshirilib kelinayotgan yoshlar sohasiga oid tub islohotlardan ko'zlangan maqsad ham davlatimizning kelajagi va taraqqiyoti, O'zbekistonning jahon miqyosidagi o'rnini va nufuzini belgilab beruvchi yosh avlodning manfaatlarini va istiqbolli kelajagining kafolatlarini qamrab olishdir. Ushbu islohotlarning amaldagi ifodasi sifatida tuzilgan "Kamolot" yoshlar

²www.Lex.uz O'zbekiston Respublikasining 20.11.1991-yildagi 429-XII sonli Yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risidagi qonuni.

³www.Lex.uz O'zbekiston Respublikasining 14.09.2016-yildagi 406-sonli Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonuni.

ijtimoiy harakati ham sohada bir qancha ishlarni amalga oshirishda harakatlantiruvchi kuch sifatida maydonga chiqqan. “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati bir guruh tahabbuskorlar tomonidan 2001-yil 25-aprelda tashkil etilgan. Ushbu harakat 1996-yil O‘zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti I.A.Karimov tashabbusi bilan tashkil etilgan “Kamolot” yoshlar fondi o‘rnida o‘z faoliyatini boshlagan. Ushbu harakat o‘z davrida O‘zbekistondagi eng kata yoshlar tashkiloti bo‘lib, 14 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lgan a‘zolari o‘zida jamlagan. Uning tarkibiga 10 yoshdan 14 yoshgacha bo‘lgan “Kamalok” bolalar tashkiloti ham kirgan⁴.

Aholining 60% dan ko‘prog‘ini yoshlar tashkil etgan O‘zbekistonda “Kamolot”ning asosiy bu mamlakat yoshlarini birlashtirish va ularning turli tashabbuslarini amalga oshirishda yordam berish edi. Ammo tashkilotning faoliyatiga doir qator faktik sabablarga asosan, “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati faoliyati haqida O‘zbekiston respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev o‘z nutqida quyidagicha fikr bildirgan: “Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati faoliyatida jiddiy kamchilik va nuqsonlar ko‘zga tashlanmoqda, avvalo ushbu harakat O‘zbekiston yoshlarini birlashtirgan, tom ma‘nodagi ommaviy harakatga aylana olmadi. Yoshlarning keng qatlamlariga taalluqli bo‘lgan dolzarb masalalarni hal qilish borasida o‘zini haqiqiy yoshlar tashkiloti sifatida ko‘rsata olmadi”⁵

Ushbu yoshlar harakati faoliyatiga nisbatan yuqoridagi fikrlarning bayon etilishiga yetarli asoslar mavjud edi va bu fikrlarni o‘z vaqtida tanqid va qoralash emas, balki mavjud kamchilik va hal qilinishi lozim bo‘lgan muammolarni vaqtida ilg‘ash va hal etishga ko‘rsatma sifatida qabul qilish maqsadga muvofiqdir.

Tashkilotning faoliyati tarixini tahlil etar ekanmiz, “Kamolot” butun O‘zbekiston yoshlarini birlashtirgan, tom ma‘nodagi ommaviy harakatga aylana

⁴ www.Gazeta.uz

⁵ O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagi nutqidan.

olmagani, u asosan o'z atrofida Harakat faoliyatiga xayrixoh bo'lgan yoshlarni uyushtirib, faqat ularni qiziqtirgan masalalar yuzasidangina ish olib borgan⁶.

Yoshlarning keng qatlamlariga taalluqli bo'lgan dolzarb masalalar, avvalo, yoshlarning bandligini ta'minlash, ularni katta maqsadlar sari safarbar etish, uyushmagan yoshlar bilan ishlash, qisqacha aytganda, yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish bo'yicha o'zini haqiqiy yoshlar tashkiloti sifatida ko'rsata olmagan. Xolisona aytganda, tashkilotga a'zolik ham ko'p hollarda faqat qog'ozda mavjud, amalda esa aksariyat a'zolar "Kamolot" to'g'risida aniq tasavvurga ega emas, uning maqsad va vazifalarini bilmas, o'z yetakchilarini tanimas, Harakat faoliyatida ishtirok etmas edi. Natijada yurtimizdagi minglab yoshlar, ayniqsa, qishloq joylarda nafaqat "Kamolot"ning, ayni vaqtda davlat va jamiyatning e'tiboridan chetda qolmoqda edi. Ular bilan hech kim deyarli shug'ullanmay, o'z holiga tashlab qo'yilgan, desak, asosli haqiqatni tan olgan bo'lamiz. Buning oqibatida uyushmagan, ya'ni, ishlamaydigan, o'qimaydigan, aniq bir mashg'ulotga ega bo'lmagan, salbiy ta'sirlarga beriluvchi yoshlar soni ortib borgan. Yoshlar o'rtasida jinoyat sodir etish, diniy ekstremistik oqimlarga, terrorchi guruhlariga qo'shilib qolish holatlari ko'payib borganligi, birgina 2016-yilda yoshlar ishtirokida 1 million 740 mingga yaqin huquqbuzarlik, 23 ming 440 ta jinoyat sodir etilgani, yosh oilalar o'rtasida 8 mingdan ortiq ajralish holati⁷ qayd etilgani barchamizni jiddiy tashvishga solishi kerak. Albatta, bu borada hamma aybni faqat "Kamolot"ga yuklab qo'yish adolatdan emas.

Dunyo bo'ylab jinoyatga moyil va xulqida ba'zi muammolari mavjud bolalar karakteri shakllanishida oila, bog'cha va maktablardan tashqari davlat tuzilmalari, jumladan yoshlarni birlashtiruvchi tashkilotlardan ham talab qilinadigan zaruriy tashabbuslar mavjud va bu tashkilotlarning yoshlar orasidagi turli huquqbuzarliklarni kamaytirishda o'rni beqiyos⁸.

⁶ Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи. 2018 йил 29 декабрь.

⁷ www.Gazeta.uz

⁸ Hall, G.Stanley. Youth:Its Education, Regimen and Hygiene. – N.Y.- Chicago: D.Appleton and company, 1906.

Bu muammolarning oldini olish hamda yechimini topishda mahalliy hokimliklar, ichki ishlar bo'limlari, prokuratura, sud, mahalla idoralarining ham o'rni bo'lganligini Prezident Shavkat Mirziyoyev ham o'z nutqida ⁹ ta'kidlab o'tgan.

Ayni vaqtda bu masalada yoshlar bilan doimo hamnafas, hamfikir bo'lib yashashi, ishlashi kerak bo'lgan "Kamolot" va uning joylardagi bo'linmalarining mas'uliyati ko'proq, desak, to'g'ri bo'ladi. "Kamolot" faoliyatidagi bunday kamchiliklar haqida so'z borar ekan, uning albatta obyektiv va subyektiv sabablari ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiq: obyektiv sabablar shundan iboratki, o'z vaqtida "Kamolot"ni jamoat tashkiloti sifatida tuzib, lekin undan katta bir vazirlik vazifasi talab qilindi. Unga juda keng, ulkan vazifalarni topshirdig-u, ammo ularni bajarish uchun zarur huquqiy va amaliy vakolatlar, tegishli imkoniyat va imtiyozlar yaratib berish haqida yetarli qonuniy asoslar ishlab chiqilmagan¹⁰. Oqibatda "Kamolot" yoshlar hayoti bilan bog'liq hamma narsaga javob berishi kerak bo'lgan va ayni paytda hech narsaga javob berolmaydigan, mo'rt va zaif bir tuzilmaga aylanib qolganini bugun e'tirof etishimiz kerak. "Kamolot" faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan subyektiv sabablar haqida gapirganda, uning aksariyat rahbarlari va xodimlari tomonidan ishga rasmiyatchilik bilan, yuzaki va loqayd munosabatda bo'lish, kabi salbiy holatlarga yo'l qo'yilganini ham qayd etish lozim. Nafaqat joylarda, balki Harakatning markaziy idorasida ham mehnat va hayot tajribasiga ega bo'lgan malakali kadrlarning yetishmasligi jiddiy muammolardan biri bo'lgan. Buning asosiy sabablaridan biri shundaki, tizimda ishlayotgan xodimlarni moddiy rag'batlantirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga yetarlicha e'tibor berilmaganligidadir. Buning ustiga, ko'pgina viloyat va tumanlarda "Kamolot" tashkilotlari uchun binolar yetishmasligi, ularning moddiy-texnik bazasi nochorligi, zarur mebel va inventarlar, aloqa va tashkiliy texnika

⁹ O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagi nutqidan.

¹⁰ **Azizov A.X.** Yoshlar tashkilotlari va ularning xalqaro aloqalari: Tashkilotlarni boshqarish masalalari. — Toshkent, 2019. — 111-bet

vositalari bilan yetarlicha ta'minlanmagani, xizmat mashinalari yo'qligi ham ishga salbiy ta'sir ko'rsatgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagi nutqida quyidagicha statistikani keltirib o'tadi: "Misol uchun, hududiy bo'linmalarning 81 tasi mahalliy hokimliklar binosida, 96 tasi turli korxonalar va muassasalar binosida joylashgan. Bu o'z-o'zidan yoshlarning o'z tashkilotiga erkin kirib-chiqishini qiyinlashtiradi"¹¹

Yuqoridagi kabi obektiv va subektiv sabablar nodavlat "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining o'z oldiga qo'ygan maqsad va rejalarini amalga oshirishga to'siq bo'lib kelgan. "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakati 2017-yilga qadar yoshlarni birlashtirgan eng yirik tashkilot sifatida faoliyat yuritsada, u qo'l urgan katta tashabbuslarni amalga oshirish uchun yetarli darajada huquqiy va amaliy vakolatlar, tegishli imkoniyat va imtiyozlarga ega emas edi¹².

Bu kabi tanqidiy fikrlarni yana uzoq davom ettirish mumkin. Ammo asosiy maqsad tilga olingan har bir muammoli masaladan xulosa chiqarish, ularga amaliy yechim topishdan iborat. Sanab o'tilgan kamchilik va muammolardan holi, bugungi kun talab darajasidagi yangi bir yoshlar tashkilotiga ehtiyoj sezilar ekan, avvalo, bu tashkilot qanday bo'lishi kerak degan dolzarb masala tegishli rahbarlar, olimlar va ekspertlar, mutaxassislar hamda yoshlar vakillari bilan ko'p bora muhokama qilinib, bu borada jahon tajribasini, uzoq-yaqindagi turli davlatlar tutgan yo'li o'rganib chiqildi. Dunyoning rivojlandan davlatlaridagi yoshlar tashkilotlari dardabali va balandparvoz chiqishlar, tadbirlar o'tkazish emas, balki shu mamlakatdagi yoshlar bilan bevosita ishlash, amaliy muloqot qilish, ulardagi muammoli vaziyatlarga yechim topishda ko'mak berish yo'lidan boradi. Shu davrda O'zbekiston yoshlari bilan o'tkazilgan turli suhbatlar va muloqotlar davomida ham yoshlar rasmiyatchilik va buyrokratiyadan holi, yosh avlod

¹¹ O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagi nutqidan.

¹² Sh.A.Raximov . O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining amalga oshirilishi(1991-2018-yillar)

manfaatlarining chinakam himoyachisi bo'la oladigan demokratik yoshlar tashkilotini tuzish haqida o'z takliflari bilan chiqishgan. Ushbu takliflardagi afzallik shundaki, u mamlakat yoshlarining barcha guruh va toifalarini qamrab oladi va eng muhimi, ularni demokratik prinsiplar asosida birlashtiradi. Bu esa o'z navbatida bugungi kunda O'zbekistonda olib borilayotgan demokratik islohotlar bilan hamohanglik kasb etadi¹³. Shularning barchasi hisobga olingan holda, O'zbekistonda yoshlarning chinakam taynchi bo'la oladigan mutlaqo yangi tashkilot – O'zbekiston yoshlar ittifoqini tashkil etish masalasi ko'tarildi. Bu borada avvalo bo'lg'usi tashkilotning huquqiy maqomi, asosiy maqsad va vazifalari, uning ijtimoiy hayotdagi o'rni va nufuzi masalalariga e'tibor qaratildi. Shu munosabat bilan, 2017-yil 30-iyun sanasida prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyi o'tkazilib, unda “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati tugatilib, uning o'rnida O'zbekiston Yoshlar ittifoqi tashkil etildi. Ittifoq shiori- Yoshlar – kelajak bunyodkori deb belgilanib, Yoshlar ittifoqi shu shior ostida professional faoliyat olib boruvchi tuzilma sifatida baholandi. 30-iyun mamlakatimizda “Yoshlar kuni” deb e'lon qilindi¹⁴.

Yuqoridagi qurultoyda O'zbekiston yoshlar ittifoqining ustuvor yo'nalishlari belgilab olindi. Yoshlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ongi va qalbida mustaqillik g'oyalariga sodiqlik, milliy o'zlikni anglash, Vatanga muhabbat va uning taqdiriga daxldorlik, fidoyilik hissini qaror toptirish va rivojlantirish, turli mafkuraviy tahdidlardan asrash vazifasi ittifoqning bosh vazifalaridan biri bo'ldi¹⁵. Demokratik davlat qurish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish borasidagi islohotlarda yoshlar faolligini oshirish, yuksak ma'naviyatli, mustaqil fikrlaydigan, qat'iy hayotiy pozitsiya, keng dunyoqarash va chuqur bilimlarga ega tashabbuskor yoshlar safini kengaytirish belgilanib,

¹³ Ergashev A.T. Yoshlar siyosatining asosiy tamoyillari. — Toshkent: O'zbekiston respublikasi hukumat nashriyoti, 2014. — 23-bet

¹⁴ Lex.uz 05.07.2017-yildagi PF-5106-sonli Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni.

¹⁵ Salimov M.T. Yoshlar bilan ishlashda innovatsion yondashuvlar. — Toshkent, 2017. — 18-bet

yoshlarning zamonaviy kasb-hunarlarini puxta egallashi uchun munosib sharoitlar yaratish, bandligini ta'minlash, intellektual va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishiga ko'maklashish, yoshlarni, ayniqsa, ular uyushmagan qismining bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida sport va jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishga, xorijiy tillarni o'rgatish o'quv kurslariga keng jalb etish, yosh oilalar, xususan, imkoniyati cheklangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlarni ma'naviy va moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning barvaqt oldini olish va profilaktika qilish ishlarida faol ishtirok etish, mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarda faol ishtirok etadigan, xalq manfaatlariga sadoqat bilan xizmat qiladigan bilimli, tashabbuskor yosh rahbar kadrlarni tarbiyalash, zaxirasini yaratish va ularni davlat va xo'jalik boshqaruvi organlarining mas'ul lavozimlariga tavsiya etish kabi bir qator muhim vazifa va atopshiriqlar yuklatildi. Yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda ishtirok etuvchi vakolatli idoralar faoliyati ustidan samarali jamoatchilik nazoratini tashkil etish, natijasi bo'yicha ta'sirchan choralar ko'rish ham yoshlar ittifoqi vakolatidagi ishlardan etib belgilandi. Davlat miqyosida yoshlar qatlami hayotidagi eng dolzarb masalalarni qamrab olgan Yoshlar ittifoqining "Kamolot" harakati bilan umumiyligi shuki, ikkala tashkilot ham nodavlat tashkilot edi. Shu sababdan, ushbu ittifoqning vakolatlarini yanada kengaytirish va o'z faoliyati davomida yanada kengroq ish olib borishi uchun Yoshlar ittifoqi endilikda Yoshlar ishlari agentligi sifatida qayta tashkil etildi¹⁶.

2020-yil 30-iyundagi PQ-4768-sonli O'zbekiston Respublikasi yoshlar ishlari agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori qabul qilinib, endilikda Yoshlar ishlari agentligi yoshlar masalari bo'yicha boshlang'ich tashkilotlarga har tomonlama ko'maklashish hamda ularning faoliyati samaradorligini oshirishga mas'ul hisoblanib, O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti mablag'lari va qonunchilikda

¹⁶ www.norma.uz

taqiqlanmagan boshqa manbalar agentlik faoliyatini moliyalashtirish manbalari hisoblanadi¹⁷.

O'zbekiston respublikasi prezidentning 20.01.2024 yildagi PF-18-sonli «Yoshlar siyosati va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni qabul qilinib, unga ko'ra yoshlar ishlari agentligi Yoshlar siyosati va sport vazirligi tizimidan Vazirlar Mahkamasi tasarrufiga o'tkazildi. Yoshlar siyosati va sport vazirligi negizida Sport vazirligi tashkil etildi. Sport vazirligi hamda Yoshlar ishlari agentligi tegishligi bo'yicha Yoshlar siyosati va sport vazirligining huquqlari, majburiyatlari va shartnomalari, shu jumladan xalqaro shartnomalari bo'yicha huquqiy vorisi hisoblanadi¹⁸.

Xulosa qilib aytganda, “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati, O'zbekiston yoshlar ittifoqi hamda Yoshlar ishlari agentligi faoliyatining asosiy yo'nalishlari va vazifalari bir-biridan keskin farq qilmasada, Har bir yangidan tashkil etilgan bu

¹⁷ www.Lex.uz 30.06.2020-yildagi PQ-4768-sonli O'zbekiston Respublikasi yoshlar ishlari agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori.

¹⁸ www.Lex.uz 20.01.2024 yildagi PF-18-sonli «Yoshlar siyosati va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi prezidentining Farmoni

tuzulmalarning dastur va rejalari zamonaviy davr talabidan kelib chiqib, jahon tajribalari asosida kengaytirib va boyitib borildi. Yani yoshlarga oid davlat siyosati ijrosi monitoringini olib borish, yoshlar muammolarini tizimli o'rganish va ularni hal etishga qaratilgan amaliy takliflar ishlab chiqish kabi ustuvor masalalar har bir tuzilmaning asosiy yo'nalishlari sanalgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda yoshlar siyosati davlat tomonidan izchil olib borilmoqda. Yoshlar boshqaruv organlarining har biri o'z davrida muayyan natijalarga erishgan bo'lsa-da, ular faoliyatining takomillashtirilishi lozim. Kelgusida yoshlar siyosatini yanada samarali amalga oshirish uchun:

- 1. Yoshlar muammolarini chuqur o'rganish va individual yondashuvni kuchaytirish,**
- 2. Hududiy muvozanatni saqlash va chekka hududlarda imkoniyatlarni kengaytirish,**
- 3. Tashabbuskor yoshlarni qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish** kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi "Yoshlar Siyosati Tog'risida"gi Qonun, 2016-yil.
2. **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 22-martdagi PQ-7917-sonli "Yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishga doir yangi chora-tadbirlar" qarori.**
3. **O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining "Yoshlar siyosatining yangi davri" bo'yicha qarori** — Toshkent, 2024
4. **O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Yoshlar siyosati va ijtimoiy masalalar bo'yicha qaror"** — Toshkent, 2022
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2022). "Bir Million Dasturchilar" loyihasi hisobotlari.
6. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz / O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga

kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq. – T.: O'zbekiston, 2016. 56-b.

7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalq so'zi. 2018- yil 25-dekabr.
8. O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi arxivi, fond: 20-02-005, № 12-3-2. Yoshlar tashkilotlari va xalqaro aloqalar bo'yicha materiallar (2017-2023).
9. O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi hisobotlari, 2021-2023-yillar.
10. **Qobilov N.M.** O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosati va uning huquqiy asoslari. — Ijtimoiy fanlar doktori dissertatsiyasi. — Toshkent, 2018. — 212 bet.
11. **Azizov A.X.** Yoshlar tashkilotlari va ularning xalqaro aloqalari: Tashkilotlarni boshqarish masalalari. — Toshkent, 2019. — 240 bet.
12. **Ergashev A.T.** Yoshlar siyosatining asosiy tamoyillari. — Toshkent: O'zbekiston respublikasi hukumat nashriyoti, 2014. — 230 bet.
13. **Jabborov D.X.** O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda tashkilotlarning roli. — Toshkent, 2018. — 168 bet.